

ACINUPA

Publicité

ARCHIVES

2012 >
2011 >
2010 >
2009 >
2008 >

ALBUMS PHOTOS

Despedida de la coordinación de Zianny Juarez Vargas

WORLD ENVIRONMENT DAY

ACINUPA DAY

1000 CIUDADES, 1000 VIDAS

RATIFICATION OF ACINUPA CONSTITUTION AND BY-LAWS

Contacter le propriétaire du blog

[ACINUPA](#) > [ACINUPA EVENTS](#) > [UN FAMILY DAY: HUGE SUCCESS](#)

27 octobre 2009

UN FAMILY DAY: HUGE SUCCESS

(MAS FOTOS DEL UN FAMILY DAY EN SECCION ALBUM FOTOS)

El viernes pasado, se inauguro una nueva era de construccion de comunidad. Nuestro UN FAMILY DAY reunion a todas las personas capaces de compromiso y solidaridad.

Nuestras voluntarias aportaron su trabajo, su presencia, su apoyo, su capacidad de compartir. Compartimos comida realmente deliciosa dispuesta en mesas cuidadosamente decoradas con articulos y bandejas de 21 países: Argentina, Belgica, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Mexico, Mozambique, Peru, Serbia, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, Panama.

Pero compartimos mucho mas que un almuerzo: compartimos un sueño, el sueño de la interculturalidad hecha realidad de fiesta en nuestra comunidad, sin distinciones; acudieron todos: Agencias, regionales, sub-regionales y nacionales, jefas y jefes de mision, funcionarios y funcionarias, personal local y expatriado, conyuges o parejas, adultos y niños.

En el salon gentilmente cedido por el UNIC (Centro de Informacion de Naciones Unidas de Panama), ACINUPA recibio a mas de doscientas cincuenta personas que pasaron en un momento u otro de la tarde. Como habiamos anticipado, hubo titeres, bailes tipicos, rifas, actividades para niños, entrega de diplomas y sobre todo hubo la certeza de que es posible trascender las fronteras cotidianas y conocernos mejor.

Las voluntarias de ACINUPA hicieron posible este encuentro a base de conviccion y esfuerzo.

MIL GRACIAS A TODAS Y TODOS!

Reciban un cordial saludo

Verónica Pereyra

Chairperson

ACINUPA

Publicité

Posté par ACINUPA à 17:28 - Commentaires [1] - Permalien [a]

Vous aimez ? ★★★★★ 0 vote

« [FEEDBACK ABOUT TEA C...](#) [ECOS DEL UN FAMILY DAY \(FEEDBACK ABOUT U...](#) »

Vous aimez aussi :

Evento Cultural en Febrero: "La Empollerada"

SOBRE NOSOTROS ACINUPA es La Asociación de

Reunión Social ACINUPA - Día de la Amistad 2011

ACINUPA TIENE UN NUEVO SITIO DEL WEB:
<http://acinupa.webs.com/>.

À lire aussi

La apnea nocturna me arruinó la vida, luego descubrí este sencillo truco

Derila Eroq

Lee esto antes de pagar miles por un audifono...

PicoBuds™ Pro

La vérité dégoûtante cachée sous le rebord de vos toilettes (essayez ça).

Trending_Boom

Recommandé par Outbrain

Commentaires

A **ACINUPA** 17/12/2009 13:12
Gracias por el entusiasmo que inyectas , extensivo a los miembros activos de ACINUPA.

Este ultimo evento fue muy gratificante,

Felicitaciones. Loma P.

↑ 0 ↓

ACINUPA

Asociación de Cónyuges y Parejas de Funcionarios (as) de NNUU en Panamá // UN Expatriate Spouses' Association in Panama

Accueil du blog

Créer un blog avec CanalBlog

Publicité

RECHERCHE

Recherche...

Recherche

ARTICLES RÉCENTS

ACINUPA TIENE UN NUEVO SITIO DEL WEB:

<http://acinupa.webs.com/>

Evento Cultural en Febrero: "La Empollerada"

SOBRE NOSOTROS ACINUPA es La Asociación de

Reunión Social ACINUPA - Día de la Amistad 2011

ACINUPA Participó en una Reunión en Ginebra con el Local Expatriate Spouses Association (LESA)

Una discusión sobre violencia sexual contra la mujer

ACINUPA Socios al ONU Charla De Seguridad

Faltan 10 días, Semana de las Naciones Unidas - Panamá / Octubre 18 - 22 / 65 años

Lazo Rosado

ENGLISH LANGUAGE BOOK CLUB

DERNIERS COMMENTAIRES

Queridas compañeras: mil... sur

HAPPY BIRTHDAY VERÓNICA!

Como ya sabes, me mudé hace... sur

INTERNET TOOL FOR INFO AND ADDRESSES IN PANAMA

Gracias por el entusiasmo que... sur

UN FAMILY DAY: HUGE SUCCESS

Flux RSS

CATÉGORIES

lesa unfpa
mujer carrera fundiyuda cancer de mama
violencia sexual acinupa

Publicité

Publicité

Hall of Game
Among Us, le jeu "raté" qui a défié toutes les règles

20:05

SABONNER PARTAGER À PROPOS

- Among Us, le jeu "raté" qui a défié toutes les règles
- Le problème avec les ENFANTS dans les jeux vidéo
- Et si GTA n'était pas le jeu le plus choquant de Rockstar ? - Le scandale BULLY
- J'ai perdu 70 heures sur le jeu le plus moche de Steam
- Cyberpunk 2077, quand vendre du RÊVE tourne au CAUCHEMAR